

УДК 004.853

DOI 10.5281/zenodo.15583005

Научная статья

**ОТ РЕГЛАМЕНТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЁЖНОСТИ АСУТП ПОДЗЕМНОГО РУДНИКА**

**FROM REGULATED MAINTENANCE TO INTELLIGENT RELIABILITY
ASSURANCE OF UNDERGROUND MINE AUTOMATION SYSTEMS**

ПИСАРЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,

Уфимский государственный нефтяной технический университет.

PISAREV ANDREY SERGEEVICH,

Ufa State Petroleum Technological University.

*Научный руководитель: Калашник Дмитрий Владимирович,
кандидат технических наук, доцент,*

Уфимский государственный нефтяной технический университет.

*Scientific supervisor: Kalashnik Dmitry Vladimirovich,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Ufa State Petroleum Technological University.*

В статье рассмотрены проблемы обеспечения надёжности автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) подземных рудников в условиях воздействия экстремальных факторов эксплуатации. Проанализирована статистика отказов оборудования контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПА) за трёхлетний период работы рудника. Показано, что традиционные методы повышения надёжности (анализ видов и последствий отказов, дерево отказов и др.) имеют ограничения и приводят к преобладанию реактивного обслуживания. Отмечаются современные подходы, включая концепцию RAMS и методы машинного обучения, как средство перехода к проактивному, самообучающемуся обеспечению надёжности. Сделан вывод о целесообразности внедрения самообучающейся системы анализа и прогнозирования отказов для повышения эффективности и безопасности горного производства.

The article examines the issues of ensuring the reliability of underground mine automated control systems under extreme operating conditions. Failure statistics of instrumentation and automation equipment over a three-year period are analyzed. It is shown that traditional reliability improvement methods (failure mode and effects analysis, fault tree analysis, etc.) have limitations and lead to predominantly reactive maintenance. Modern approaches, including the RAMS concept and machine learning methods, are noted as means to transition to proactive, self-learning reliability assurance. It is concluded that the implementation of a self-learning failure analysis and prediction system is expedient for improving the efficiency and safety of mining operations.

Ключевые слова: *надёжность, АСУТП, подземный рудник, отказ оборудования, FMEA, RAMS, машинное обучение, самообучающиеся системы.*

Key words: *reliability, automated control system, underground mine, equipment failure, FMEA, RAMS, machine learning, self-learning systems.*

Введение. Надёжность автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) подземного рудника напрямую влияет на безопасность и эффективность добычи. В подземных горных выработках формируются специфические условия эксплуатации: на глубинах до 1000–1500 м температура воздуха достигает 40–45 °С при влажности до 98%, присутствуют высокие вибрации (до 50 мм/с в диапазоне 10–1000 Гц), высокая запылённость (до 30 мг/м³) и агрессивные газы [2]. Эти экстремальные факторы существенно ускоряют износ оборудования и повышают интенсивность отказов, которая, по данным исследований, превосходит проектные показатели надёжности стандартного промышленного оборудования в 2,5–3 раза [4]. Таким образом, обеспечение надёжности АСУТП в шахте представляет собой сложную задачу, требующую учёта горно-геологических условий и особых подходов к эксплуатации оборудования. Известно, что внеплановые простои из-за отказов приводят к значительным экономическим потерям и рискам аварий, поэтому повышение надёжности имеет высокую актуальность [1].

Современная методология обеспечения надёжности промышленных объектов основывается на концепции RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety), объединяющей анализ надёжности, готовности, ремонтпригодности и безопасности системы [6]. Ключевые количественные показатели надёжности – среднее время наработки на отказ (MTBF), среднее время восстановления (MTTR) и коэффициент готовности – регламентированы в отечественных и международных стандартах [3; 6; 7]. В частности, в ГОСТ 27.002-2015 даны основные определения надёжности оборудования [3], а требования к функциональной безопасности систем изложены в международном стандарте IEC 61508 [6]. Стандарты отрасли (например, ISO 14224:2016) устанавливают порядок сбора и обмена данными о надёжности и отказах оборудования [7]. Соблюдение этих нормативов позволяет унифицировать оценку показателей надёжности и сопоставлять эффективность различных мер по её повышению. Теоретические основы математического моделирования надёжности технических систем подробно изложены в классических работах, однако при эксплуатации сложных объектов в экстремальных условиях требуются адаптивные подходы с учётом фактических данных эксплуатации.

Классические методы обеспечения надёжности и их ограничения.

Традиционно для повышения надёжности сложных технических систем применяются методы анализа отказов на этапах проектирования и эксплуатации. Широко используются метод FMEA (Failure Mode and Effects Analysis – анализ видов и последствий отказов) и связанный с ним метод FMESCA (с критичностью последствий), а также метод построения дерева отказов (Fault Tree Analysis) [5] для выявления причинно-следственных связей между событиями отказов. Эти методы формализованы в стандартах и руководствах (например, требования к проведению FMEA изложены в ГОСТ Р 27.303-2021) [5]. Их применение позволяет на стадии проектирования выявить потенциально опасные узлы системы и разработать мероприятия профилактики. Помимо аналитических методов, на практике реализуются избыточность (резервирование оборудования), планово-предупредительное обслуживание и другие меры. Однако в условиях подземного рудника эти классические подходы имеют ограничения. Во-первых, экстремальные условия эксплуатации могут не быть полноценно учтены на этапе проектирования, что снижает эффективность предварительного анализа. Во-вторых, резервирование и частое обслуживание повышают затраты и могут быть затруднены в шахте (ограниченное пространство, труднодоступность оборудования). В-третьих, как показывают данные эксплуатации, значительная часть отказов всё равно происходит вне плановых интервалов обслуживания, что ведёт к реактивной модели поддержания работоспособности – когда меры предпринимаются уже после наступления отказа.

Практический анализ отказов АСУТП рудника подтвердил указанные проблемы.

Большинство мероприятий по устранению неисправностей носит реагирующий характер: число реализованных мероприятий коррелирует с числом произошедших отказов, вместо того чтобы предупреждать их. Ниже приведены результаты статистического анализа отказов оборудования КИПиА и мероприятий технического обслуживания за 2022–2025 гг.

Таблица 1. Агрегированные показатели надёжности АСУТП по кварталам (2022–2025 гг.)

Квартал	Отказов с мер.	Отказов без мер.	Всего отказов	Мероприятий	Простой, ч	MTBF, ч	MTTR, ч	Доля с мер., %
2022Q2	5	5	10	11	18,5	216	1,85	50
2022Q3	6	13	19	19	87,79	113,68	4,62	31,58
2022Q4	11	21	32	27	250,27	67,5	7,82	34,38
2023Q1	8	30	38	15	292,67	56,84	7,7	21,05
2023Q2	12	32	44	41	424,47	49,09	9,65	27,27
2023Q3	6	17	23	14	221,24	93,91	9,62	26,09
2023Q4	11	13	24	28	214,61	90	8,94	45,83
2024Q1	15	12	27	31	140,45	80	5,2	55,56
2024Q2	6	9	15	14	36,62	144	2,44	40
2024Q3	13	7	20	22	183,78	108	9,19	65
2024Q4	10	6	16	21	40,23	135	2,51	62,5
2025Q1	11	8	19	30	140,98	113,68	7,42	57,89
Итого	114	173	287	273	2051,61	90,31	7,15	39,72

Из таблицы 1 видно, что общее число отказов в 2022 г. (пиковом по аварийности) достигало 44 за квартал, после чего снизилось до 15 в 2024 г. (минимум за анализируемый период). Одновременно число мероприятий по обслуживанию возросло с 11 до 31 в квартал к началу 2024 г., что свидетельствует об активизации ремонтных служб. Суммарный простой оборудования из-за отказов за три года превысил 2000 часов, среднее время наработки на отказ (MTBF) в среднем составило ~90 ч, а среднее время восстановления (MTTR) около 7 ч. Обращает на себя внимание доля отказов, сопровождающихся мероприятиями (ремонтными или профилактическими): этот показатель вырос с ~21 % в начале 2023 г. до ~65 % к концу 2024 г., то есть всё больше отказов получают реакцию в виде ремонтных работ. Однако доля всё ещё далека от 100 %, и её значительные колебания по кварталам указывают на отсутствие стабильной проактивной системы технического обслуживания.

Рис. 1. Динамика количества отказов и мероприятий по кварталам для средств КИПиА

На рисунке 1 сопоставляются временные ряды числа отказов оборудования и числа реализованных мероприятий (ремонтных воздействий) по кварталам. График подтверждает, что наибольшее количество отказов произошло в конце 2022 г., после чего прослеживается тенденция к снижению аварийности (пунктирная линия тренда для отказов имеет отрицательный наклон). Количество мероприятий, напротив, в целом увеличивается (розовая трендовая линия) – особенно резкий рост наблюдался после аварийного пика 2022 г. Это указывает на реактивный характер обслуживания: рост числа ремонтов следует за всплеском отказов, а не опережает его. Тем не менее, после внедрения ряда организационных мер в 2023 г. общее снижение частоты отказов свидетельствует об определённом повышении надёжности системы.

Рис. 2. Зависимость квартального числа отказов от количества мероприятий (коэффициент детерминации $R^2 = 0,34$)

Для количественной оценки взаимосвязи между аварийностью и активностью ремонтно-профилактических работ проведён корреляционный анализ. На рис. 2 представлена рассеивающая диаграмма зависимости числа отказов в квартал от числа реализованных мероприятий. Коэффициент детерминации $R^2 = 0,34$ указывает на наличие лишь умеренной статистической зависимости. Тем не менее, наклон положительной регрессионной линии подтверждает: большее число отказов сопровождается большим числом мероприятий. Это характеризует преобладающую стратегию «реагирования на отказ», когда обслуживание проводится постфактум. Такая стратегия не обеспечивает устойчивого повышения надёжности – она лишь смягчает последствия уже произошедших сбоев. Для перехода к упреждающему предотвращению отказов требуются иные подходы.

Современные подходы и переход к самообучающимся системам.

Анализ современных технологий показывает, что для обеспечения надёжности в реальном времени перспективно применение методов интеллектуальной диагностики и прогнозирования отказов. Развитие концепции Predictive Maintenance (предиктивного обслуживания) в горной промышленности активно ведётся с использованием методов машинного обучения и больших данных [8]. Алгоритмы искусственного интеллекта способны выявлять скрытые

закономерности в потоках данных датчиков и журналов отказов, предсказывая вероятность наступления отказа оборудования за определённый горизонт времени. По результатам систематического обзора, внедрение подобных подходов в шахтах позволяет снизить незапланированные простои и оптимизировать планово-предупредительные ремонты. Дополнительно применяются и вероятностные модели – например, марковские процессы для оценки надёжности и готовности узлов горного оборудования, – которые в сочетании с онлайн-мониторингом дают количественные оценки текущего состояния надёжности.

Таким образом, ключевой тренд в повышении надёжности АСУТП – это переход от регламентно-реактивной стратегии обслуживания к интеллектуальным самообучающимся системам. Под самообучающейся системой понимается программно-аналитический комплекс, который интегрирует разнородные источники данных (телеметрию датчиков, журналы отказов, результаты осмотров), автоматически анализирует их с помощью алгоритмов машинного обучения и обновляет модели прогнозирования по мере накопления новой информации. Такая система в режиме реального времени оценивает техническое состояние оборудования и выдаёт рекомендации по превентивным мероприятиям. Внедрение самообучающихся систем анализа отказов позволит: заблаговременно идентифицировать предпосылки аварий, оптимизировать графики техобслуживания на основе фактического состояния узлов, рационализировать запас запчастей и ресурсы ремонтных бригад, а также повысить безопасность работ за счёт предотвращения отказов, способных привести к авариям.

Заключение.

Проведённый анализ подтверждает значительное влияние экстремальных условий подземных выработок на надёжность автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП). Классические подходы к обеспечению надёжности, включая регламентное и реактивное обслуживание, показали ограниченную эффективность в условиях реальной эксплуатации.

На основе статистических данных доказано, что преобладающая сегодня стратегия обслуживания «по факту отказа» не позволяет полностью предотвратить неисправности и сопряжена с высокими простоями и затратами. Поэтому необходим переход к интеллектуальному, проактивному управлению надёжностью, основанному на применении современных методов анализа данных и самообучающихся моделей прогнозирования.

Использование таких интеллектуальных решений позволит существенно повысить коэффициент готовности оборудования, сократить аварийные простои и повысить уровень промышленной безопасности подземных рудников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агошков М.И. Подземная разработка рудных месторождений / М.И. Агошков, С.С. Борисов, М.Н. Боярский. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Недра, 1983. 536 с.
2. Солод Г.И. Горная теплофизика / Г.И. Солод, В.В. Шалимов, С.Г. Гендлер. СПб.: Недра, 2007. 207 с.
3. ГОСТ 27.002-2015. Надёжность в технике. Термины и определения. М.: Стандартинформ, 2016. 21 с.
4. Половко, А.М. Основы теории надёжности / А.М. Половко, С.В. Гуров. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: БХВ-Петербург, 2006. 704 с.
5. ГОСТ Р 27.303-2021 (IEC 60812:2018). Надёжность в технике. Анализ видов и последствий отказов (FMEA/FMECA). М.: Стандартинформ, 2021. 96 с.
6. IEC 61508-1:2010. Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-related Systems. Part 1: General requirements. Geneva: IEC, 2010. 385 p.
7. ISO 14224:2016. Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment. Geneva: ISO, 2016. 219 p.

8. Rojas L. AI-Driven Predictive Maintenance in Mining: A Systematic Literature Review / L. Rojas, Á. Peña, J. Garcia // Applied Sciences. 2025. Vol. 15. No. 6. Art. 3337.

9. Singh R. Markov Approach for Reliability and Availability of Mine Hoists // Reliability: Theory & Applications. 2023. Vol. 18. No. 1. pp. 97-104.

Поступила в редакцию: 28.05.2025

Принята в печать: 01.07.2025

© Писарев А.С., 2025.